

JASA EVENT ORGANIZER PENDIDIKAN NONFORMAL SEBAGAI KONSEP USAHA BARU BAGI WIRAUSAHAWAN MUDA DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT

Alim Harun Pamungkas^{1,*}

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Padang

^{*}alimharun@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

This article will illustrate the important aspects needed in managing an entrepreneurial service in the field of event organizers (EO). These aspects include business opportunities, the type, and type of business, as well as the needs and readiness in running an EO business. Service businesses or EO services can be understood as services about handling or managing an event that is done professionally, regularly, and planned starting from the preparation, implementation, and post-event. As a business that has economic benefits, EO is understood as a commercial service provided by a company to manage an event as a whole professionally.

Keywords: *Non Formal Education, Event Organizer, Entrepreneurship, Youth*

PENDAHULUAN

Berwirausaha pada bidang *event organizer* (EO) di kalangan anak muda merupakan peluang yang dapat dijadikan sebagai alternatif usaha. Berwirausaha atau berbisnis pada bidang EO membutuhkan keterampilan manajemen dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan klien. Bisnis EO merupakan bisnis di bidang jasa. Salah satu jasa yang dapat dikelola adalah

jasa dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan atau pembelajaran kepada masyarakat (Norqvist & Leffler, 2017).

Secara umum, peluang usaha EO dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Usaha di bidang EO berpeluang besar akibat perkembangan ekonomi secara mikro di wilayah perkotaan yang cenderung mengarah positif; (2) Sasaran EO salah satunya yang paling penting adalah perusahaan, pada saat ini, banyak perusahaan ataupun perseorangan semakin memahami terhadap kebutuhan penyelenggaraan *event* dengan kemasan profesional; (3) Semakin tingginya animo atau respon masyarakat di wilayah perkotaan terhadap penyelenggaraan suatu *event*; (4) Semakin tersedianya sarana dan prasarana penunjang sebuah *event* (gedung, hotel, *resort*, *sound system*, panggung, dan sebagainya); (5) Penyelenggaraan sebuah *event* membutuhkan modal pembiayaan dan infrastruktur yang terjangkau; (6) Beragamnya kebutuhan penyelenggaraan *event* dan kegiatan, baik secara formal maupun informal; dan (7) Secara makro, perusahaan saat ini melakukan kebijakan dalam pengurangan biaya periklanan (*above the line*) dan semakin menambah pembiayaan (*below the line*); serta (8) Terjadinya perkembangan dan pola hidup masyarakat secara umum yang bergerak secara dinamis (Keizer, 2011).

Penyelenggaraan sebuah acara meliputi tiga tahap utama. *Pertama*, tahap pra acara yang terdiri dari langkah-langkah seperti penyusunan konsep, perencanaan pelaksanaan (*execution on D-Day*), dan penyusunan anggaran biaya acara (Schultz, 2019). *Kedua*, tahap pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan gladi bersih, penyelenggaraan acara pada Hari-H, dan pelaksanaan koordinasi tim kerja. *Ketiga*, adalah tahap pasca acara. Tahap ini terdiri dari pengukuran acuan keberhasilan, masa pelaporan, dan analisis terhadap pelaksanaan (Müller-Seitz & Schübler, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Layanan Jasa *Event Organizer*

Pameran (Exhibition Event Organizer)

Layanan jasa ini terdiri dari beberapa kriteria berikut: (1) Dalam pelaksanaan *event*, EO bidang ini umumnya menyewa suatu tempat (*venue*) berupa *hall*, aula, atau lapangan; (2) Menyusun konsep pameran dengan tema tertentu; (3) Mencari pengisi pameran (*tenant*) sesuai tema (misalnya perusahaan bidang otomotif, teknologi, atau komputer); (4) Menggelar

hiburan & *games* sesuai tema untuk menarik minat pengunjung; dan (5) Memperoleh pendapatan dari hasil tiket masuk penonton & biaya registrasi dari para pengisi pameran (Nursiyam & Ratnasari, 2018).

Pada tahap persiapan, penyelenggara EO bidang pameran akan melakukan beberapa langkah kerja, yaitu: (1) Menyusun proposal kegiatan yang memiliki tema dan materi acara yang menarik; (2) Menentukan konsep, tempat kegiatan, tema kegiatan dan materi kegiatan pameran; (3) Proses finalisasi proposal; (4) Menyusun proposal pendukung kegiatan secara resmi (*official support*); (5) Menyusun proposal *sponsorship*; dan (6) Menyusun proposal *sales kit*, serta (7) Membuat rancangan desain berkonsep 2D dan/atau 3D tentang *printed material*, *site plan*, *lay-out*, dan *standard scheme booth*, atau kebutuhan desain lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan mitra pengguna jasa.

Pada tahap operasional, penyelenggara perlu untuk mengemas suatu aktivitas yang memberikan suatu daya tarik yang kuat bagi pengunjung (*target audience*). Beberapa aktivitas yang dimaksud adalah acara pembukaan, konferensi pers, *event reception*, *execution & coordination*, hiburan, *games*, dan acara pendukung lainnya.

Pada tahap pasca kegiatan, penyelenggara menunjukkan pelayanan terbaiknya dengan menyusun dan menyerahkan laporan penyelenggaraan event kepada klien (pengguna jasa). Sebagai salah satu layanan dari *event* pameran kepada pihak *tenant*/klien, maka seharusnya perlu disampaikan laporan (*event report*) sebagai pertimbangan bagi *tenant* untuk pelaksanaan *event* selanjutnya. Laporan adalah berisi tentang catatan teknis pelaksanaan yang sekurangnya terdiri dari kekurangan, kelebihan, dan hasil yang telah dicapai, serta hasil yang belum dicapai. Laporan juga dapat dilengkapi dengan dokumentasi *event* yang disimpan pada CD/VCD/DVD atau berupa pranala (*link*) yang dibagikan kepada klien.

Laporan penyelenggaraan kepada klien dapat berisi terkait hal-hal yang lebih teknis. *Pertama*, penanganan kegiatan pelaksanaan pagelaran hiburan pada pameran (musik, tari, orkestra, atau drama), kegiatan ini menjadi penting bagi layanan jasa pada EO seminar sebab daya tarik merupakan kekuatan dalam persaingan usaha jasa ini, selain itu EO bidang pameran juga merupakan EO yang paling banyak di antara EO bidang EO lainnya yang ada, baik berskala internasional maupun berskala lokal. Penggunaan hiburan sebagai daya tarik *event* (mengggunakan artis atau pengisi acara terkenal) akan diminati oleh *target audience*. *Kedua*, penyiapan segala kebutuhan operasional, baik dari segi keuangan, berupa pendapatan yang

diperoleh dan sumber pendapatan dari tiket masuk pameran maupun kontraprestasi *sponsorship* sebagai penunjang penyelenggaraan *event*.

Pagelaran Musik (Promotor and Showbiz Organizer)

Penyelenggaraan *event* di bidang pagelaran musik menuntut sebuah tim kerja yang memiliki tanggungjawab kerja dan sikap tanggap (*responsible*) yang tinggi. Hal ini disebabkan tuntutan terhadap terciptanya sebuah *event* dengan akurasi yang tinggi. Penyelenggaraan *event* jenis ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) *Specifics tools* dan perlengkapan berkualitas bagus; (2) Menghadirkan pengisi acara yang menjadi daya tarik utama penonton; (3) Pengaturan penonton secara aman, rapi, dan nyaman; (4) Lokasi acara (*venue*) yang mudah dijangkau (*accessible*) oleh penonton; (5) Disusun detail berdasarkan *scheduling* dan *rundown script*; (6) Harga tiket *event* yang terjangkau; dan (7) Publikasi yang kuat menggunakan berbagai media yang tersedia.

Setelah penyelenggaraan *event* selesai, diperlukan berbagai hal yang menjadi evaluasi secara internal maupun eksternal yang terdiri dari: (1) Evaluasi pelaksanaan (kekurangan & kelebihan, faktor pendukung & penghambat); (2) Menyusun *resume report* kepada pihak sponsor; dan (3) Penyusunan *payment report* (laporan pembiayaan acara secara detail).

Pernikahan dan Pesta (Wedding and Party Event Organizer)

Jasa *event* di bidang pernikahan dan pesta secara umum adalah menangani kebutuhan persorangan yang khusus untuk mengadakan perhelatan pada suatu momen tertentu agar lebih berkesan menarik. EO pernikahan dan pesta mengerjakan seluruh bentuk kegiatan berdasar pada *data base* dan relasi yang kuat. Hal ini dilakukan agar usaha tersebut dapat bertahan dalam bisnis ini. Target layanan dari EO bidang ini adalah layanan perseorangan. Pemasukan keuangan EO bidang ini adalah diperoleh dari honor (*fee*) yang diterima dari pengguna jasa sesuai konsep acara yang ditawarkan. EO pada bidang pernikahan dan pesta tidak memiliki kegiatan publikasi (*advertisement*), melainkan hanya berupa undangan yang ditujukan kepada personal.

Pada tahap persiapan, diperlukan berbagai kebutuhan seperti: (1) Tema dan konsep yang menarik dan mutakhir karena klien selalu menginginkan untuk memiliki pengalaman acara yang berkesan; (2) Penyusunan anggaran dan proposal yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan pendanaan dari klien; (3) Penentuan tempat, waktu dan penggunaan *supplier* yang tepat serta berkualitas; dan (4) Perencanaan yang disusun secara detail.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan seperti: (1) *Pre event wedding*; (2) *General rehearsal* untuk pelaksana acara; (3) *Event reception*; dan (4) Penyesuaian tema dan waktu *event*. Sedangkan pada tahap pasca *event*, beberapa hasil dan evaluasi harus diberikan, baik kepada manajemen internal (EO) maupun eksternal (klien). Selain itu penyelenggara perlu juga untuk menyiapkan resume kegiatan yang telah dilakukan berisi tentang catatan teknis terkait hambatan, penunjang, dan keberhasilan.

Promosi Perusahaan (Corporate and Promotion Event Organizer)

Pengelolaan *event* ini membutuhkan strategi dan kreatifitas yang tinggi. EO yang bergerak pada bidang promosi perusahaan, umumnya menjalankan fungsi pemasaran (*bellow the line/BTL*) secara tidak langsung terhadap klien karena lebih menekan pada pemenuhan beberapa kebutuhan kegiatan dan *event* dari perusahaan berupa *sampling*, *product launching*, *gathering*, dan konser hiburan. Pada EO tipe ini, pemasukan diperoleh dana operasional yang bersumber dari klien dan penerimaan dari hasil marjin transaksi dengan *supplier*.

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa hal yaitu: (1) Penyesuaian konsep acara yang disesuaikan dengan arahan dari pihak klien; (2) Pemilihan dan penggunaan *supplier* dan unsur ketenagaan yang harus disesuaikan dengan citra (*image*) dari perusahaan milik klien; serta (3) Desain acara dan proposal yang disusun secara detail. Pada tahap pelaksanaan dilakukan: (1) Penggunaan tim kerja yang sesuai dengan citra (*image*) perusahaan; (2) Kemasan acara yang menarik (*out of the box*); (3) Penggunaan media sebagai *ambient* dari pelaksanaan *event* tersebut; dan (4) Penyusunan jadwal (*schedule*) dan keteraturan dari tim kerja operasional. Sedangkan pada tahap pasca *event* beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) Pembuatan *resume report* secara detail dan menyeluruh yang diberikan kepada klien; (2) Melakukan analisa terhadap hasil dari pelaksanaan *event* terhadap tujuan *event* yang diselenggarakan; serta (3) Pembuatan dokumentasi kegiatan yang baik.

Layanan Jasa EO Bidang Pendidikan sebagai Layanan Kegiatan Belajar Nonformal

Selain keempat jenis bidang EO yang telah diulas, juga terdapat EO yang secara khusus bergerak dalam bidang pendidikan. EO bidang ini umumnya menjadi penyelenggara dari kegiatan seminar, *workshop*, *talkshow*,

dan *training* (pelatihan). Bidang usaha ini tentu sangat erat kaitannya dengan orang dewasa sebagai sasaran dari usaha.

Dalam perspektif program pendidikan nonformal, hal ini masuk dalam kategori program pendidikan nonformal bertipe intitusional dan informasional. Penyampaian program pendidikan nonformal melalui program kelembagaan (*institutional program*) didasarkan pada lima teori pembelajaran, yaitu kognitivisme, konstruktivisme, konstruktivisme sosial, pengalaman belajar, dan pembelajaran transformatif (Tabacaru, 2018).

Sebagai sebuah program bertipe informasional, program seperti seminar dan *talkshow* merupakan upaya pendidikan nonformal untuk menyebarkan informasi baru yang penting bagi masyarakat/komunitas dalam rangka peningkatan taraf hidup. Informasi yang disebarkan dapat berupa peraturan atau kebijakan baru, perundang-undangan, penemuan baru, gagasan, atau hal-hal baru yang penting untuk diketahui masyarakat demi terwujudnya situasi yang lebih baik.

Program kerja EO pada bidang ini terdiri menjadi tiga komponen utama. *Pertama*, orientasi, dengan proporsi (10%) dari total kegiatan secara keseluruhan. Orientasi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang teknis pelaksanaan program kepada para peserta serta untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi peserta sebelum mengikuti program.

Kedua, pembelajaran, dengan proporsi (40%) dari total kegiatan secara keseluruhan. Pembelajaran diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) partisipatoris dengan menekankan pada keterlibatan secara langsung peserta. Pendekatan partisipatif dalam penyampaian konsep dan teori dimaksudkan agar peserta lebih aktif baik dalam kegiatan individu maupun kelompok, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar terjalin suasana yang dialogis dan terjadi multi arah. Pada satu sisi pembelajaran yang dilakukan secara klasikal dilaksanakan dalam penyampaian materi yang berkaitan dengan pemahaman konsep maupun teori. Pada sisi lain untuk pendalaman peserta terhadap konsep maupun teori yang telah disampaikan oleh fasilitator.

Dalam proses pembelajaran umumnya menggunakan beberapa metode belajar orang dewasa seperti; (1) Ceramah, teknik ini digunakan dalam sesi penyampaian pengetahuan (materi) yang bersifat menjelaskan mengenai teori-teori dan pengertian atau penjelasan tentang suatu pengetahuan baru yang akan dipelajari tanpa mengenyampingkan metode partisipatif. Dengan demikian, diharapkan akan terjadinya proses diskusi setelah penyampaian materi melalui metode ini; (2) Diskusi, teknik diskusi sangat diperlukan

dalam pelatihan ini. Sebab, para peserta pelatihan yang akan menjadi sasaran adalah termasuk kategori orang dewasa. Oleh karena itu, proses pembelajaran dua arah harus benar-benar terjadi agar pelatihan dapat berjalan secara efektif serta mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan teknik ini pada setiap saat penyampaian materi teori, baik pada tengah penyampaian materi maupun pada akhir penyampaian materi; (3) Praktek, teknik pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan para peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan/atau keterampilan yang telah mereka peroleh untuk diterapkan pada pekerjaan mereka, dengan cara memperhatikan, menjelaskan ulang, dan mempraktekkan materi yang telah disampaikan. *Ketiga*, strategi pelaksanaan *event* meliputi dua bagian yang terdiri dari pemahaman konsep dan teori dengan metode ceramah bervariasi, curah pendapat, penyampaian pengalaman lapangan, diskusi, serta penugasan.

Jasa pengelola *event* pendidikan memperoleh pemasukan keuangan yang bersumber dari sponsorship dan tiket masuk. Pada tahap persiapan, perlu diperhatikan beberapa hal seperti: (1) Tema dan konsep kegiatan; (2) Calon *sponsorship* yang disesuaikan dengan tema kegiatan; (3) Penggunaan *venue* yang representatif; (4) Pengemasan acara pendidikan yang memiliki *value added*; dan (5) Kegiatan yang mempunyai calon peserta. Sedangkan pada tahap pelaksanaan perlu diperhatikan: (1) Pendaftaran peserta secara teratur; (2) Ruang yang nyaman dan representatif; (3) Pemateri yang bagus dan nyaman bagi para peserta; dan (4) Hiburan dan reservasi yang menyenangkan. Selanjutnya pada tahap pasca *event*, setelah pelaksanaan program berlangsung perlunya evaluasi dan pelaporan secara internal dan eksternal meliputi hambatan dan kekurangan, laporan keuangan, dan dokumentasi kegiatan.

KESIMPULAN

Pendidikan nonformal dapat berlangsung kapan dan di mana saja, serta diselenggarakan oleh siapa dan diperuntukkan bagi siapa saja. Catatannya adalah kegiatan tersebut berada di luar sistem persekolahan (*school system*). Sebagai sesuatu yang berada di luar sistem, maka terbuka lebar peluang bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan belajar di luar sekolah atau belajar di luar sistem persekolahan. Besarnya peluang ini tentu tidak menutup kemungkinan adanya transaksi ekonomi yang disebut sebagai bisnis. Bisnis tersebut merupakan *core* dari kegiatan wirausaha, sehingga penyelenggaraan kegiatan pendidikan atau pembelajaran secara

nonformal merupakan peluang usaha yang mungkin ditekuni atau dijadikan pilihan bagi anak muda saat ini. Bisnis kreatif bidang pendidikan merupakan sesuatu yang memungkinkan untuk dikelola dan diselenggarakan karena kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan merupakan kebutuhan yang tidak pernah ada batasnya. Sebuah jasa EO yang berfokus pada penyelenggaraan penyebaran informasi, pengetahuan, dan keterampilan harus memiliki komitmen pada pengembangan sumber daya manusia dan bukan berhenti pada komitmen ekonomi saja. Sebuah *event* yang diselenggarakan secara berbayar, namun tetap diminati merupakan bukti bahwa orang dewasa memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kemampuan dirinya. Konsekuensinya adalah penyelenggara EO perlu menyediakan secara serius seluruh pengalaman belajar yang dibutuhkan peserta (*audience*) selain fasilitas yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran pada seminar, *talkshow*, *workshop*, dan *training*.

REFERENSI

- Keizer, D. P. de. (2011). Event Organizer. *HUMANIORA*, 2(1), 855–859.
- Müller-Seitz, G., & Schüßler, E. (2013). From Event Management to Managing Events a Process Perspective on Organized and Unexpected Field Level Events, 23(June 2015), 1–35. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-02998-2>
- Norqvist, L., & Leffler, E. (2017). Learning in Non-Formal Education: Is it “youthful” for Youth in Action? *International Review of Education*, 63(2). <https://doi.org/10.1007/s11159-017-9631-8>
- Nursiyam, F., & Ratnasari, A. (2018). Strategi Event Organizer dalam Menyelenggarakan Pameran (The Strategy of Event Organizer to Held an Exhibition). In *Prosiding Manajemen Komunikasi* (pp. 906–913). INACRAFT 2018.
- Schultz, K. (2019). Chapter 5 (Skills of the Event Planner: Your Road Map to Success). In *Skills of the Event Planner* (pp. 91–109). Baltimore: Kendall Hunt Publishing Company.
- Tabacaru, C. D. (2018). Impact of Non Formal Education on The Efficacy of School Learning. *Studia Universitatis Moldaviae*, 9(119), 229–233.